

**ЮМШОҚ БУҒДОЙ F₁- F₂ ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИДА ЎСИМЛИК
БЎЙИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ.**

Маматкулов Икром Шавкатович

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти илмий ходими

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Ушбу мақолада юмшоқ буғдойнинг 15 та F₁–F₂ дурагайларида белгиларнинг ирсийланиш кўрсаткичлари яъни устунлик даражаси бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, юмшоқ буғдойнинг F₁–F₂ дурагай авлодларида ўсимлик бўйининг ирсийланиши бўйича таҳлил натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: Юмшоқ буғдой, нав, намуна, дурагай, селекция, она ўсимлик, ота ўсимлик бўйи, дурагай, ирсийланиш, гетерозис, депрессия.

Кириш. Қишлоқ хўжалигининг суғориладиган майдонларида етиштирилаётган ғалла ҳосилдорлигини ошириш, ҳосилдорликнинг барқарорлигини таъминлашда юмшоқ буғдойнинг ташқи муҳит ноқулай омилларига чидамли, дон сифати ва ҳосилдорлиги юқори бўлган юмшоқ буғдойнинг янги навлари ҳамда дурагайларини яратиш, уларни селекция жараёнида қўллаш селекционер олимлар олдидаги долзарб вазифалардан биридир.

Бирлашган Миллатлар ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ташкилотининг (ФАО) статистик маълумотларига кўра жаҳонда донли экинларнинг умумий ишлаб чиқарилиши чорак аср давомида (1995-2019 йиллар) 57% га ўсган ва сўнгги ўн йил ичида унинг ўсиши донга бўлган глобал талабнинг ўсишидан доимий равишда ортиб бормоқда. «Дон ишлаб чиқаришнинг бу тарзда ўсиши натижасида 2029 йилга келиб, дунёда дон ишлаб чиқариш тахминан 14 фоизга ошиши кутилмоқда.

Дунёда озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда иқлимни глобал исишига чидамли, суғориладиган майдонларга мос, эртапишар, дон сифати ва ҳосилдорлиги юқори бўлган юмшоқ буғдойнинг янги нав ҳамда дурагайларини яратиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Материал ва методлар. Олиб борилган тадқиқотларимиз материали сифатида Краснодар ўлкасининг П.П.Лукияненко номидаги «Краснодар Миллий дон маркази» илмий-тадқиқот институти, (Россия), Ўсимликлар Генетик ресурслар илмий-тадқиқот институти ҳамда SIMMYT ва ICARDA ҳалқаро илмий марказларидан келтирилган юмшоқ буғдой жаҳон генофонди нав ва намуналаридан кенг фойдаланилди.

Тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифок ўсимликшунослик институти (ВИР, 1984) [1] ҳамда ДДЭИТИ Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси томонидан қабул қилинган услубий қўлланма (2004) [2] бўйича ўрганилди. Тажрибалардан олинган натижаларнинг математик таҳлили Б.А.Доспехов (1985) услуби асосида амалга оширилди [3].

Юмшоқ буғдойнинг F_1-F_2 дурагайларда ўсимлик бўйининг ирсийланиш кўрсаткичлари (h_p) ни аниқлашда F. Petr, K. Frey (1966), формуласидан фойдаланилди [4].

$$h_p = \frac{F_1 - MP}{P - MP}$$

h_p – ирсийланиш характерининг кўрсаткичи;

F_1 – биринчи авлод дурагайи белгиларининг ўртача кўрсаткичи;

MP – ота-она белгиларининг ўртача кўрсаткичи;

P – энг яхши ота-она белгиларининг ўртача кўрсаткичи;

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Буғдойда асосий пояннинг узунлиги, бошоқ узунлиги, бошоқдаги дон вазни, дон ҳосилдорлиги каби селекционерлар томонидан яхшилашга ҳаракат қилинадиган бир қанча белгилар миқдорий белгилар ёки ўлчанадиган белгиларга киради. Бу белгиларни ирсийланишида бир қанча генлар иштирок этиб, кўп ҳолларда бу белгиларнинг ирсийланиши

полиген генлар назоратида бўлади. Шу муносабат билан ҳам бу белгиларни ирсийланишида генотипнинг ёки ташқи муҳитнинг таъсири қанча эканлиги билан баҳоланади.

Бугдой селекциясидаги асосий муаммолардан бири бу ётиб қолишга чидамлилик бўлиб, бу хусусиятни бартараф этишда асосан бир ёки иккита калта поярилиги генига эга бўлган навлардан фойдаланиш яхши самара берган [5].

Олиб борилган тажриба натижаларига кўра юмшоқ бугдойнинг F_1 – F_2 дурагайларда ўсимлик бўйининг насилдан насилга ўтиши яний ирсийланиш кўсаткичлари таҳлил қилинганда дурагайлаш учун фойдаланилган ота-она шаклларда асосий поя узунлиги 85 см дан 105 см гача бўлиб, асосан генотибида битта калта поярилиги генига эга бўлган паст бўйли ёки калта пояри навлар танлаб олинган.

Ўрганилган дурагай комбинацияларда асосий поя узунлиги белгиси 15 га комбинациядан 8 тасида доминант ҳолда ирсийланиши кузатилди.

Юмшоқ бугдойнинг № 183/2017 х Краснодар-99 F_1 дурагайида ($h_p=8,6$ га, вариация коэффиценти $V=4$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=4,2$, $h^2= 0,38$), Уманка х 21th IWWYT-IR 9822 F_1 дурагайида ($h_p=7,5$ га, вариация коэффиценти $V=2,5$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=3,6$, $h^2= 0,37$), ва 21th IWWYT-IR 9809 х Таня дурагай комбинацияларида F_1 дурагайида ($h_p=3,3$ га, вариация коэффиценти $V=1,7$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=7,2$, $h^2= 0,70$), бу белги ўта доминант ҳолда $h_p=8,6$ ирсийланган бўлса, Грация х КП-52/2017 дурагайида рецессив ҳолда F_1 дурагайида ($h_p=3,6$ га, вариация коэффиценти $V=0,6$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=3,8$, $h^2= 0,29$), 25th FAWWON-IR 160622 х Замин-1 F_1 дурагайида ($h_p=2$ га, вариация коэффиценти $V=0,1$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=3,2$, $h^2= 0,44$), Победа х Безостая-1 F_1 дурагайида ($h_p=2,4$ га, вариация коэффиценти $V=2,7$) га тенг бўлиб, $-F_2$ дурагайида (вариация коэффиценти $V=3,1$, $h^2= 0,21$), дурагай комбинацияларида оралик ҳолда ирсийланганлиги аниқланди.

Юмшоқ буғдойнинг F₁-F₂ дурагай авлодларида ўсимлик бўйининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги (Ғаллаорол 2018-2020 йиллар).

Т/р	Дурагайлар	♀	♂	Ўсимлик бўйи, (см)					
				F ₁	V%	(hp)	F ₂	V%	(h ²)
1	Семуруғ х Краснодар-99	107	95,5	108,6±1,4	4,1	1,3	100,8±1,6	4,6	0,48
2	Безостая-1 х 21 th IWWYT-IR 9827	88,4	101,1	101,2±1,2	4	1,7	101,8±1,6	4,6	0,53
3	№ 183/2017 х Краснодар-99	94,8	95,5	101,2±1,3	4	8,6	105,2±1,5	4,2	0,38
4	Грация х КП- 52/2017	101	97,3	98±1,1	3,6	-0,6	92,5±1,2	3,8	0,29
5	Таня х 25 th FAWWON171408	95	101,3	105±0,5	1,6	2,2	100,6±1,2	3,6	0,61
6	Истиклол-20 х Победа	97,2	91,3	99,6±1,1	3,6	1,8	100±1,1	3,3	0,24
7	Дурдона х 25 th FAWWON 160622	100	90,1	100,8±0,7	2,4	1	104,5±1,4	4,1	0,62
8	25 th FAWWON 160622 х Замин-1	100	86,1	94,3±0,6	2	0,1	100,3±1,1	3,2	0,44
9	Паловчанка х 21 th IWWYT-IR 9809	100	94,4	91,5±0,7	2,5	3,2	99±1	3	0,40
10	Уманка х № 183/2017	87,8	94,8	95,3±1,1	3,7	1,1	101,4±1,4	4	0,42
11	Победа х Безостая-1	97,2	88,4	92,2±0,7	2,4	2,7	90,7±0,9	3,1	0,21
12	Уманка х 21 th IWWYT-IR 9822	87,8	87,4	89,1±0,7	2,5	7,5	101,3±1,2	3,6	0,37
13	КП-52/2017 х 21 th IWWYT 9806	97,3	90,1	96,4±0,7	2,5	0,7	100,5±1,3	4	0,51
14	21 th IWWYT-IR 9809 х Таня	94,4	95	97,1±1	3,3	1,7	107±2,6	7,2	0,70
15	Краснодар-99 х КП-198/2017	95,5	89,6	97,4±1,2	4,1	1,4	97,1±1,9	6	0,88

Хулосалар: Тажриба натижаларидан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, ўрганилган дурагай комбинацияларда асосий поя узунлиги белгисининг F₁-F₂ дурагай ўсимликларда наслдан-наслга берилишини таҳлил қилганимизда кўп комбинацияларда (hp) ва h² < 0,4 эканлиги, яъни наслдан-наслга берилиш коэффициенти 0,40 дан кам бўлганлиги кузатилди. Бу

комбинацияларда асосий поя узунлиги белгисининг фенотипик юзага чиқишига генотипдан кўра ташқи муҳитнинг роли кўпроқ эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Международный классификатор СЭВ. Ленинград ВИР, 1984 й
2. Омонов А.О. ва бошқалар. “Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича” услубий кўлланма. Ғаллаорол, 2004й.
3. Доспехов Б.А., Методика полевого опыта. 1985. Москва Агропромиздат. 351с.
4. Petr F., Frey K. Jenotypical cerralation, dominance and heritability of quantitative characters in oats // Crop Sciencs, 1966, 63, p. 59-262.
5. Chapmam, S.C. Designing crossing and selection strategies to combine diagnostic markers and quantitative traits / S.C. Chapmam, J. Wang, G.J. 125 Rebetzke et al. // 11-th International Wheat Genetics Symposium (24-29 August 2008). – Brisbane, 2008.–P. 244-279.
6. И.Маматкулов. “Юмшоқ буғдойнинг қимматли хўжалик белги ва хусусиятларига эга янги нав ва тизмалари” Innovations in technology and science education. 2023 В-451-457.
7. И.Маматкулов. “Юмшоқ буғдойнинг иссиқликка чидамли нав ва тизмалари” Innovations in technology and science education. 2023 В-336-343.
8. Покровская М. Н., Қаршибоев Ҳ. Ҳ., Ғайбуллаев С. Засухо-жароустойчивость сортов твердой и мягкой пшеницы в богарных условиях // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 116-119.
9. Xolbazarovich K.K., Nikolaevna P.M. The Valuable Traits of Varieties and Lines for Breeding Durum Wheat // Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т.8. – С. 132-137.